

MOTIVACIYANÍŇ INDIVIDUAL QÁSIYETLERI

D.Baxitbaeva

Berdaq atındaǵı QMU. “Ámeliy psixologiya” tálim baǵdarınıń 2-kurs talabası.

G.Óskinbaeva

Berdaq atındaǵı QMU assistent oqıtıwshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14278786>

Annotaciya. *Bul maqalada motivaciyanıń individual qásiyetleri haqqında maǵlıwmatlar berilgen. Maqalada tykarınan, motivdi qáliplestiriw, motivtiń túrleri, insannıń jetiskenlikke erisiwdiń motivaciyanıń individual qásiyetleriniń áhmiyeti haqqında pikirler bayan etilgen.*

Gilt sózler: *motiv, motivaciya, motivaciyanıń intevidual qásiyetleri, psixostenik, motivator, mazmunlı iskerlik.*

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТИВАЦИИ

Аннотация. *В данной статье представлена информация об индивидуальных особенностях мотивации. В статье представлены представления о формировании мотива, видах мотива, значении индивидуальных особенностей мотивации в достижении достижений человека.*

Ключевые слова: *мотив, мотивация, индивидуальные особенности мотивации, психостеник, мотиватор, содержательное умение.*

INDIVIDUAL FEATURES OF MOTIVATION

Abstract. *This article provides information on the individual features of motivation. The article mainly discusses the formation of motives, types of motives, and the importance of individual features of motivation in achieving human success.*

Keywords: *motive, motivation, individual features of motivation, psychosthenic, motivator, meaningful skills.*

Kirisiw. Motiv qáliplesiw processı shaxstıń ózgesheliklerine qarap individual qásiyetlerge iye bolıwı múmkin. Máselen, psixostenikler ózleriniń etikalıq xarakterine ózgeshe joqarı talaplardı qoyadı, sonıń ushın olardıń motivin qáliplestiriwde etikalıq qadaǵalaw sıyaqlı motivator qatnasıwı kerek. Basqa adamlarda bunday mashqalalar payda bolmaydı, sebebi óz qararların qabıl qılıwda olar basqa qadriyatlarǵa, máselen, basshı yaqı basqarıwshıǵa jeke sadıqlıqqa tiykarlanadı.

Tıykarǵı bólim. Individual qásiyetler bárshe basqıshlarda motivlerdi qáliplestiriw processine kesent beredi. Solay etip, mútájliktiń payda bolıw qolaylıǵı, onıń intensivligi (kúshliligi) adamnıń ekilemshı signal (jaǵday) qozǵatıwshısına individual “seziwshenligine” baylanıslı. Agressiyanıń ol yaqı bul formasın qollaw qálewine alıp keletuǵın jaǵdaylardıń (ashıw, ǵázep hám basqalar) payda bolıwı, kóp tárepten subiekttiń qarama-qarsı individual qásiyetleriniń quramalılıǵına baylanıslı: ashıwshaqlıq, tiyisiw, basqalardıń pikirine taqat qılmaslıq hám basqalar. Bul individual qásiyetler sizdi kelispewshilik yaqı konfliktli jaǵdaydı keskinrek qabıl etiwge májbúr etedi.

Qarar qabıl qılıw basqıshında qatańlıq hám mártlik sıyaqlı erklik páziyetler motivaciya procesine kúshli tásir kórsetiwı múmkin. Qararsızlıq qarar qabıl qılıwdı keshiktiriwı múmkin, qorqaqlıq bolsa ol yaqı bul háreketti ámelge asırıwdan bas tartıwǵa alıp keliwı múmkin.

Socialliq jetiskenlikke bolgan joqari motivaciya (tan aliw qalewi, mazmunli xizmettegi jetiskenlikler, baseki) insanniń ozine tan jazıbasına bolgan isenimi menen ozliginiń jazıbadarlıǵı menen baylanıslı. Sol menen birge, hayallar ozleriniń isbilermenlik paziyletlerin (ameliylik, sholkemlestiriwshilik, isbilermenlik, uzaqtı kore biliw), erkekler bolsa jamaat arbabı ushın zárur bolgan paziyletlerdi (intellekt, adamlar menen til tabısw qabileti, jeke tasir) joqari bahalaydılar.

Tan alıwǵa umtılıp atırǵanlar ozleriniń baylanıs paziyletlerin (qarım-qatnas, jaqsı minez-qulq, jazıbadarlıq, adamlar menen til tabısw qabileti) hám tolıq emes social intellekt qasiyetlerin (hazil, qabil etiw) joqari bahalaydılar. Bul ozin-ózi hurmet qılıw ekstraversiya, manipulyativlik hám avanturizmniń haqıyqiy belgisi menen bekkelenedi.

Baseki motivi ustin bolgan subiektler ozleriniń isbilermenligi hám erkin joqari bahalaydılar. Olar ozleriniń energiyası hám basımına tayanadı, bul olardıń is-hareketleriniń qatınlıǵı – ustinlik hám agressivlik bolıp tabıladı.

Mazmunli iskerlikte jetiskenlikke kobirek umtılganlar ameliylik, sholkemlestiriwshelik, baslamashılıq, erk hám uzaqtı kore biliw sıyaqlı isbilermenlik paziletlerin atap otiwge meyil bolıp tabıladı. Tıykarınan, bul oz-ozin bahalaw bul subiektlerdiń juwapkershiligi hám binezge baǵdarlantırılǵanlıǵı menen qollap-quwatlanadı. Solay etip, bul motivaciya baǵdarı belgili individual qasiyetler hám subiektiń ozin-ózi qadirlewi menen belgilenetuǵın poziciyanı jaqsı korsetedi.

Intellektiń rawajlanıwıda zárur bolıp tabıladı. K.Obuxovskiy [2] atap otkenindey, motivdi qaliplestiriw jeńilligi, bir tarepten, algashqı pikirlewge iyr adamlarda, ekinshi tarepten, joqari ruwxiy-madeniyatlı adamlarda korinedi. Kobinshe maqsetti qaliplestiriw olar ushın mumkinshiliksiz bolıp qaladı hám sonıń ushın olar hareketlerdiń muwapıq emesligi, tosattan impulslar hám rejlestirilgen narseden bas keshiw menen xarakteristikalanadı.

Sol menen birge biz motivaciyanıń turli stilleri haqqında aytıp otiwimiz mumkin. Atap aytqanda, bularǵa V.N.Azarov [1] tarepinen anıqlanǵan hareket stilleri kiredi: impulsiv hám basqarılatuǵın (refleksiv-erkli), olar tiykarınan motivlardı qaliplestiriwdiń ozine tan ozgesheliklerin sawlelendiredi. Hareketiń impulsiv stili degende avtor oz hareketleriniń variantları hám aqıbetleri haqqında minimal oylaw menen jaǵday tendenciyanın amelge asırıw tendenciyasını tusinedi hám refleksiv-erklik stil – maqsetke eriswdiń mumkin bolgan usılların tolıq analiz qılıw arqalı wasıytashılıq qılınǵan hareketlerdi anıq tartıpkе salıw menen xarakteristikalanǵan still.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda insan omiri dawamında islep shıǵılǵan motivlardı ajratıp korsetiwdiń hajeti joq dep oylayman. Sebebi, motivlar har dayım insanniń individual turmısında qaliplesewi hám tuwılgannan tayyar halda bar bolmaydı. Sol menen birge, motivlar erksiz hareket qila almaydı.

REFERENCES

1. Азаров В.Н. Стиль действия: импульсивность-управляемость // Вопросы психологии. 1988. - № 3. – С. 12-20.
2. Обуховский К. Психология влечений человека. М.: Прогресс, 1972. – 247 с.

3. Shaxnoza T., Rayxan K. JOYBARLARDIŃ SHÓLKEMLESTIRIWSHI STRUKTURALARI //NEW RENASSAINCE CONFERENCE. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 124-128.
4. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. – T.: TDPU, 2009. – 322 b.
5. Tajimuratova S. BASQARIW DÁREJESIN ILIMIY DÁREJEDE RAWAJLANDIRIW //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 24-27.